

Strategia per l'Economia Circolare nella Provincia Autonoma di Bolzano

Analisi dello stato dell'arte

P.A.3

Mappatura e analisi degli stakeholders e del sistema legislativo e di governance

Elisa Agosti, Matteo Rizzari, Joana Bastos, Valentina D'Alonzo, Christian Hoffmann, Daniele Vettorato
Eurac Research

Versione 1.0 (01 ottobre 2021)

DOI: 10.5281/zenodo.6390139

Ministero della Transizione Ecologica – Progetti di ricerca a supporto dei processi di elaborazione e attuazione delle strategie regionali e provinciali per lo sviluppo sostenibile

Indice

Acronimi e abbreviazioni.....	3
1. Introduzione.....	4
2. Identificazione degli attori e delle filiere di rilievo	4
2.1 Metodologia di identificazione degli attori e stakeholders.....	4
2.2 Identificazione e mappatura degli attori e stakeholders SEC	5
3. Analisi degli attori e stakeholders nelle filiere di rilievo	7
3.1 Accademia: ricerca e innovazione.....	7
3.2 Governo e pubblica amministrazione	8
3.3 Industria, commercio e servizi.....	9
3.3.1 Settore forestale e del legno	9
3.3.2 Settore agricolo	10
3.3.3 Settore edile e gestione dei rifiuti edili.....	11
3.3.4 Settore dell'energia e della gestione dei rifiuti (non edili).....	13
3.4 Associazioni di categoria e gruppi d'interesse locali	14
4. Il sistema legislativo e di governance.....	15
4.1 Elementi di circolarità nel quadro normativo e nelle strategie di sviluppo.....	15
4.1.1 Gestione dei rifiuti solidi urbani	16
4.1.2 Gestione dei rifiuti da costruzione e demolizione.....	17
4.1.3 Strategie di sviluppo provinciale verso la circolarità.....	18
4.2 Modelli di governance verso un'Economia Circolare	18
4.2.1 Approcci innovativi nei modelli di governance dell'EC	19
4.2.2 Ripensare la proprietà di un prodotto	20
5. Conclusioni.....	22
Bibliografia	23
Appendice I.....	25

Acronimi e abbreviazioni

BP	Buona pratica
CE	Commissione Europea
CER	Codice Europeo dei Rifiuti
C&D	Costruzione e Demolizione
EC	Economia Circolare
EPR	Extended Producer Responsibility (Responsabilità estesa del produttore, in inglese)
ISO	International Organization for Standardization (Organizzazione internazionale per la normazione, in inglese)
LUB	Libera Università di Bolzano
PAB	Provincia Autonoma di Bolzano
OECD	Organisation for Economic Co-operation and Development (Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico, in inglese)
PMI	Piccole e medie imprese
PRM	Pre-Market Responsibility (Responsabilità pre-mercato, in inglese)
PRO	Producer Responsibility Organizations (Organizzazioni di responsabilità dei produttori, in inglese)
SEC	Strategia per l'Economia Circolare (acronimo del progetto)

1. Introduzione

L'obiettivo dell'azione A.1 del progetto Strategia per l'Economia Circolare (SEC) è quello di analizzare lo stato dell'arte sulla penetrazione dell'economia circolare (EC) nella Provincia Autonoma di Bolzano (PAB). In particolare, questo report P.A.3 identifica ed analizza una selezione dei principali attori (stakeholders) e delle filiere di rilievo per il progetto. Inoltre, la seconda parte del report fornisce una breve analisi del contesto legislativo e di governance con l'obiettivo di proporre eventuali modifiche o miglioramenti per la promozione e l'adozione di misure di EC nella PAB. La selezione e l'analisi degli stakeholders e la descrizione dei modelli di governance è stata effettuata considerando lo scopo e gli obiettivi del progetto e, nello specifico, si focalizza sui settori e attività del settore edile e della bioeconomia presentate nel report P.A.1.

Il progetto SEC mira a promuovere la collaborazione tra i diversi attori del territorio (istituzioni pubbliche, centri di ricerca, associazioni e cittadini) e a rendere più efficace la collaborazione tra di loro al fine di offrire soluzioni circolari. La mappatura e l'analisi degli stakeholders offre una prima indicazione di coloro che dovrebbero essere coinvolti nella strategia per l'EC e fornisce la base per il processo di consultazione e coinvolgimento previsto nell'azione C.1 del progetto.

2. Identificazione degli attori e delle filiere di rilievo

2.1 Metodologia di identificazione degli attori e stakeholders

L'identificazione degli attori rilevanti per la promozione di politiche regionali e locali si può basare sull'interazione di vari approcci e modelli. La crescente dipendenza nel corso degli anni dei settori economici dalla ricerca accademica per generare innovazioni commerciabili e opportunità di crescita (Etzkowitz, 1993) ha dato origine alla **teoria della tripla elica**, in cui le università e altre organizzazioni che producono conoscenza giocano - insieme ai governi locali, regionali e nazionali - un ruolo importante nella formulazione delle politiche industriali (Galvão et al., 2019). La teoria della tripla elica si sofferma sulle interazioni tra accademia, governo e imprese come i tre attori principali dei processi economici e innovativi. A partire da questi presupposti è già possibile identificare, in modo piuttosto diretto, i gruppi principali di *stakeholders* che vengono comunemente inclusi per quanto riguarda l'adozione di politiche o misure normative specifiche:

- **Governo:** comprende le amministrazioni nazionali, regionali e locali;
- **Accademia:** per esempio università, centri di ricerca e laboratori;
- **Industria, commercio e servizi:** ovvero le grandi imprese, le associazioni settoriali e le piccole e medie imprese (PMI) all'interno dei settori rilevanti; inoltre, sono comunemente inclusi anche gli intermediari commerciali (per esempio camera di commercio, agenzie locali) e i centri tecnologici, i servizi aziendali e i consulenti tecnologici.

Qual è la definizione di *stakeholder*?

Il termine inglese stakeholder significa letteralmente "portatore di interesse". L'espressione nacque in ambito finanziario ed indicava tutti quei gruppi o quegli individui che erano fondamentali per l'esistenza delle aziende (Reed et al., 2020). Nel corso del tempo, la parola iniziò ad essere usata anche al di fuori del contesto del settore privato indicando tutti gli attori coinvolti nei processi decisionali e politici. Nel 2015, la norma ISO 14001:2015 ha definito gli stakeholders come tutte le parti interessate (siano esse persone o organizzazioni) che possono influenzare, essere influenzate o percepirsi come influenzate da una decisione o un'attività (ISO 14001:2015).

La teoria della tripla elica fu perfezionata da Carayannis e Campbell (2009) inizialmente nell'aggiunta di una **quarta elica** nella forma della **società civile** (media, associazioni di categoria, settore della cultura e i cittadini in generale) e successivamente di una **quinta elica** (si veda la Figura 1) con l'inserimento dell'**ambiente** in senso ecologico come fattore essenziale al funzionamento delle attività umane (Carayannis et al., 2012). Una formulazione più inclusiva della teoria della tripla elica è infatti necessaria quando si affronta il tema dell'EC in quanto è indispensabile non solo rafforzare i legami e il coinvolgimento tra i tre attori menzionati nella tripla elica (governo, accademia e industria), ma anche tra questi e tutta la società per includere infine il rapporto con l'ecosistema e il territorio nel suo complesso. Come accennato nel report P.A.1 con, ad esempio, i concetti e le misure di conservazione delle risorse e di simbiosi industriale, un consolidamento della cooperazione tra gli attori è implicito nel modello dell'EC (Duràn-Romero et al., 2020).

Fig. 1 – Il modello della quintupla elica. (Fonte: Elaborazione propria sulla base di Carayannis et al., 2012).

2.2 Identificazione e mappatura degli attori e stakeholders SEC

Il tessuto sociale ed economico della PAB (già introdotto nel report P.A.1) presenta caratteristiche uniche dovute alla storia, alla diversità etno-linguistica e culturale e alle particolarità geografiche del territorio. La dimensione locale di interconnessione tra i vari gruppi sociali dell'Alto Adige si allinea con gli approcci di governance che mirano al **potenziamento delle relazioni sul territorio** per elaborare strategie di sviluppo e di utilizzo efficiente delle risorse (Arsova et al., 2021). Le prime indagini per identificare e selezionare gli attori e stakeholders SEC si sono quindi basate sulla conoscenza, da un lato, del rapporto cooperativo tra i principali attori regionali (istituzioni provinciali, imprese private, settore della ricerca e associazioni) e, dall'altro, sull'esistenza di collaborazioni verticali (intersettoriali, ad esempio tra governo provinciale, comune e cittadino) e orizzontali (intra-settoriali, ad esempio tra imprese dello stesso settore). In particolare, la modalità *desk research*, e i precedenti progetti condotti da Eurac e da altri gruppi di ricerca in provincia hanno permesso l'identificazione di attori e stakeholders di rilievo. A questo processo ha fatto seguito un'analisi di rapporti provinciali e nazionali sui temi di EC e bioeconomia, nonché di progetti di altre organizzazioni del territorio preso in esame.

Gli attori e gli stakeholders SEC sono stati identificati e selezionati in base agli obiettivi e all'ambito del progetto SEC. Seguendo il modello della quadrupla elica, la Figura 2 illustra le organizzazioni della pubblica amministrazione, dei settori privati dell'industria, del mondo accademico, dei gruppi professionali e della società civile che possono giocare un ruolo nella transizione verso l'EC nei settori e nelle filiere di rilievo. Questo ruolo si fonda sull'applicazione dei principi dell'EC non solo ai propri processi interni, ma anche verso l'esterno tramite il confronto e la cooperazione finalizzati alla stesura di politiche per la modifica delle pratiche di produzione e consumo. Le parti interessate sono state identificate e selezionate in base alle loro attività per garantire un'ampia copertura di conoscenze ed esperienze rilevanti, così come diversi punti di vista; esistono per esempio diverse prospettive tra i vari settori economici e tra i vari tipi di organizzazioni. In particolare, i settori della ricerca e della pubblica amministrazione svolgono un ruolo cruciale nel territorio della PAB in quanto si trovano a stretto contatto con le esigenze dei cittadini, oltre che per il supporto reciproco che possono fornire nella definizione di strategie di sviluppo locale.

Figura 2 – Mappatura degli attori e stakeholder SEC (Fonte: Elaborazione propria).

Per quanto riguarda i settori economici di rilievo, dal momento che il progetto SEC si concentra sulle sinergie tra i settori della bioeconomia e delle costruzioni, sono stati selezionati attori e stakeholder appartenenti ai settori dell'edilizia, agricoltura, silvicoltura, produzione di energia e gestione dei rifiuti di costruzione e demolizione (C&D). Questa selezione ha l'obiettivo di promuovere l'interazione tra settori diversi ma interconnessi al fine di proporre conoscenze, strumenti e raccomandazioni a sostegno di una transizione verso l'EC nella provincia (si veda il Report P.A.1 sulla definizione dell'ambito del progetto). È importante sottolineare l'importanza, all'interno degli stakeholder di rilievo, delle associazioni di settore e di categoria: esse, infatti, sono particolarmente rilevanti per il loro ruolo aggregativo tra diverse PMI, in particolare in un territorio eterogeneo come l'Alto Adige dove sono presenti molte aziende di dimensioni ridotte e a conduzione familiare. Tali imprese possono quindi essere supportate nella transizione all'EC da parte delle associazioni in termini di superamento di barriere quali la competitività del mercato e la mancanza di informazioni, competenze tecniche e finanziamenti (Durán-Romero et al., 2020).

La lista di stakeholder e attori selezionati copre tutti i settori e le filiere di rilievo per il progetto SEC, includendo organizzazioni e aziende molto diverse tra loro. Tuttavia, questa lista non è esaustiva. Un elenco più completo delle aziende nella PAB per settore di attività si può consultare attraverso il registro delle imprese della Camera di Commercio di Bolzano.¹ Inoltre, esistono altre fonti dove effettuare una ricerca delle aziende a livello locale: ad esempio, nel settore della silvicoltura e del legno in Alto Adige è disponibile una banca dati dedicata,² mentre il sito dell'associazione Confartigianato Imprese cataloga altre aziende in diversi settori della Provincia. Rientrano all'interno della ricerca anche enti e strutture più ibride, nati cioè grazie a progetti, ricerche e collaborazioni tra diverse istituzioni pubbliche e private. La loro importanza risiede nella capacità di rafforzare i diversi modi in cui gli stakeholder contribuiscono ai processi politici e di innovazione (leadership, nuovi prodotti, cluster locali), incrementando di conseguenza le possibilità di un cambiamento sociale (e sistemico) che è il risultato più importante per permettere i processi di EC (Akpınar, 2020).

3. Analisi degli attori e stakeholder nelle filiere di rilievo

L'analisi dei principali attori e stakeholder nelle filiere di rilievo del progetto SEC, presentata in questa sezione, viene organizzata secondo i gruppi di riferimento del modello a quadrupla elica: (3.1) ricerca e innovazione, (3.2) governo e pubblica amministrazione, (3.3) industria, organizzata in settori di attività, e (3.4) associazioni di categoria e gruppi di interessi locali. Gli attori e gli stakeholder presenti in questa sezione sono elencati, alla fine di questo report P.A.3, nell'appendice 1 insieme al rispettivo sito web, dove è possibile trovare più informazioni e i loro contatti.

3.1 Accademia: ricerca e innovazione

Il settore della ricerca nella PAB è composto da enti pubblici e privati riconosciuti a livello internazionale sia per le competenze multidisciplinari (dal settore agro-alimentare e ingegneristico fino alle scienze sociali) sia per l'esistenza di centri di innovazione tecnologica.

- ❖ **Libera Università di Bolzano (LUB) - Die Freie Universität Bozen:** La vocazione internazionale di questo ateneo, fondato nel 1997, è tra i motivi principali delle collaborazioni con altre università italiane ed europee per quanto riguarda studi e progetti di ricerca in vari campi. Inoltre, al suo interno si trovano quattro centri di competenza (storia regionale, turismo e mobilità, inclusione scolastica, salute delle piante). L'insegnamento trilingue, in italiano, tedesco e inglese, è una delle caratteristiche più attraenti della LUB.

¹ <https://www.camcom.bz.it/it/servizi/registro-delle-imprese>

² <https://www.proramus.com/it/competenze/imprese-813.html>

- ❖ **Eurac Research:** centro privato di ricerca applicata fondato nel 1992 con sede a Bolzano. Il centro è composto da oltre 500 dipendenti, divisi in 11 istituti di ricerca e 5 centri di competenza specializzati in diverse discipline e ambiti scientifici. I ricercatori lavorano al fianco di organizzazioni internazionali quali le Convenzioni delle Alpi e dei Carpazi, il Programma delle Nazioni Unite per l'ambiente e l'Organizzazione delle Nazioni Unite per lo sviluppo industriale nell'ambito della sostenibilità e delle tecnologie energetiche. Il lavoro di ricerca compiuto in Eurac contribuisce al contrasto ai cambiamenti climatici, alla gestione consapevole delle risorse, alla promozione della partecipazione politica e al miglioramento della qualità della vita dei cittadini.
- ❖ **Fraunhofer:** la società Fraunhofer Research Italia, fondata a Bolzano nel 2009, è un ente di ricerca applicata attiva nei settori di ingegneria meccanica, ingegneria dell'automazione, modelli di business e processi di costruzione. Le attività dell'azienda si fondano su collaborazioni transdisciplinari per la ricerca in settori specifici all'interno della PAB, specialmente per quanto riguarda le piccole e medie imprese.
- ❖ **Centro di Sperimentazione - Versuchszentrum Laimburg :** fondato nel 1975 e situato nel comune di Vadena, rappresenta il principale istituto di ricerca agro-alimentare dell'Alto Adige. Si tratta di un centro di eccellenza per lo studio dell'agricoltura, delle piante e della qualità alimentare che realizza oltre 300 progetti all'anno a stretto contatto con i comitati scientifici di settore (anche stranieri) e i partner del settore primario della Provincia. Inoltre, il Centro è fortemente impegnato anche in attività di insegnamento e divulgazione delle proprie conoscenze e ricerche in collaborazione con la Libera Università di Bolzano e gli istituti professionali agrari.
- ❖ **NOI Techpark:** il parco tecnologico dell'Alto Adige è sviluppato dall'agenzia NOI s.p.a. per facilitare l'integrazione tra importanti enti e organizzazioni della Provincia al fine di sviluppare progetti innovativi in ambito green, digitale, nel campo dell'alimentazione e dell'automazione: ne fanno parte oltre 70 aziende e start-up, 4 facoltà universitarie e 4 enti di ricerca (inclusi Eurac, Fraunhofer Italia e la LUB) L'obiettivo è aumentare gli investimenti nella ricerca e nello sviluppo tecnologico del territorio altoatesino, offrendo servizi alle imprese e ai cittadini.
- ❖ **IDM (Innovation, Development and Marketing):** IDM è un'agenzia della PAB creata per facilitare lo sviluppo economico in Alto Adige. I servizi offerti da IDM hanno l'obiettivo di aumentare la competitività, l'innovazione e l'internazionalizzazione delle aziende locali, specialmente di piccole e medie dimensioni. IDM lavora a stretto contatto con le istituzioni provinciali per implementare le strategie di sviluppo e sostenibilità dell'Alto Adige.

3.2 Governo e pubblica amministrazione

All'interno del quadro costituzionale italiano, le istituzioni provinciali della PAB godono di un'importante autonomia a livello legislativo. L'amministrazione della PAB è suddivisa in diversi dipartimenti, agenzie e uffici dedicati ai vari aspetti della vita politica e sociale del territorio altoatesino. Tra di essi, sono stati selezionati quelli più in linea con gli obiettivi del progetto.

- ❖ **Provincia Autonoma di Bolzano (PAB)**

Ufficio innovazione e tecnologie - Innovation und Forschung: l'Ufficio Innovazione e Tecnologie della PAB si occupa della creazione di strategie e programmazione per il sostegno alle imprese locali in termini di ricerca e innovazione e supporta la crescita economica attraverso progetti specifici.

Agenzia del Demanio Provinciale - Agentur Landesdomäne: l'Agenzia Demanio Provinciale è un organo della PAB formato nel gennaio 2017 in seguito alla riorganizzazione del Centro di sperimentazione Laimburg e dell'Azienda provinciale foreste e demanio. L'obiettivo principale dell'Agenzia è l'amministrazione, la cura e la gestione sostenibile delle proprietà della Provincia classificate come superfici agricole, foreste e zone di alta montagna oltre che ad alcuni beni immobili come i Giardini di Trauttmansdorff, la Scuola Forestale e la segheria Latemar a Nova Levante: in quest'ultima sono stati prodotti oltre 10 mila metri cubi tra legname e tondame nel biennio 2018-2019 (PAB, 2019). Con una superficie complessiva di oltre 75 mila ettari, di cui oltre 5 000 di boschi, l'Agenzia risulta essere l'azienda agricola più grande della provincia. Oltre ai compiti gestionali, l'Agenzia porta avanti diversi progetti riguardanti l'attività di cura delle foreste, rimboschimenti, difesa dalle valanghe e interventi d'urgenza in caso di danni meteorologici.

Servizio forestale provinciale - Forstdienst und Förster: il Servizio forestale della PAB, noto anche come "Ripartizione foreste", è un ente della Provincia che opera in modo capillare a livello locale relativamente all'ispezione e alla tutela del territorio boschivo dell'Alto Adige. Tra gli obiettivi principali figura la conservazione e l'uso razionale delle risorse forestali al fine di rendere stabile la produttività nel tempo. La struttura del Servizio forestale è improntata gerarchicamente, con un direttore di ripartizione, 12 uffici (4 centrali e 8 ispettorati forestali) e 38 stazioni forestali.

Agenzia provinciale per l'ambiente e la tutela del clima - Landesagentur für Umwelt und Klimaschutz: si tratta di un'agenzia della PAB, istituita nel 1995 tramite l'apposita Legge Provinciale n. 26 (PAB, 1995) che si occupa della tutela tecnica dell'ambiente, delle risorse locali e della prevenzione degli effetti avversi del clima. Oltre ad attività di relazione sullo stato della performance ambientale della PAB e di collaborazioni con enti nazionali tra cui l'ISPRA, le principali competenze dell'Agenzia risiedono nei processi di valutazione, gestione e monitoraggio delle politiche ambientali.

Ufficio gestione rifiuti - Amt für Abfallwirtschaft: l'ufficio gestione rifiuti della PAB si occupa dell'elaborazione e della gestione del piano provinciale di gestione dei rifiuti e dell'elaborazione di linee guida e norme per la gestione dei rifiuti e la tutela del suolo.

- ❖ **Camera di commercio di Bolzano – Handelskammer Bozen:** si tratta del principale ente associativo che unisce le imprese registrate sul territorio della PAB: ne rappresenta gli interessi e fornisce loro una serie di servizi principalmente volti al sostegno economico, all'assistenza legale e all'internazionalizzazione.

3.3 Industria, commercio e servizi

Questa sezione descrive i quattro settori industriali di riferimento per l'adozione di strategie legate all'EC nella PAB: (3.3.1) settore forestale e del legno, (3.3.2) settore agricolo, (3.3.3) settori edile e di gestione dei rifiuti edili e (3.3.4) settori dell'energia e della gestione dei rifiuti.

3.3.1 Settore forestale e del legno

Come già descritto nel report P.A.1, il settore delle foreste e della silvicoltura caratterizza una parte importante dell'economia dell'Alto Adige. In questa sezione sono state individuate alcune aziende maggiormente sensibili al tema della sostenibilità e che hanno già adottato misure per rendere la loro produzione meno impattante a livello ambiente. La descrizione proposta include degli elementi di circolarità che sono già presenti nel business model dell'azienda e che offrono delle opportunità per raggiungere un livello maggiore di sostenibilità e circolarità.

- ❖ **Nordpan:** questa azienda fa parte del gruppo Rubner, ha sede in Valdaora e possiede uno stabilimento a Strassen (Tirolo, Austria). Da ormai tre generazioni si occupa della produzione di pannelli in legno massiccio. L'obiettivo dell'azienda è quello di utilizzare un materiale naturale e

biodegradabile quale è il legno per costruire edifici sostenibili e proporre un valore aggiunto a progetti di edilizia. I prodotti scarto sono trasformati in pellet di legno al fine di garantire una produzione ecologica e rispettosa dell'ambiente. Nel 2019 l'azienda ha ricevuto il *Certificate resources SAVED* da Interseroh Germania, un'agenzia di consulenza che certifica misure aziendali messe in atto per la riduzione dei rifiuti e delle emissioni.

- ❖ **Holz Pichler:** con sede a Nova Ponente, da più di 70 anni Holz Pichler lavora le conifere della Val d'Ega per produrre pezzi grezzi per listelli battiscopa, materiali da costruzione e pannelli incollati impiegati per diversi scopi nell'allestimento di interni. Gli scarti della produzione vengono impiegati per la produzione di biomasse del legno come pellet, cippato, pacciame di corteccia e segatura.
- ❖ **Holzius S.r.l.:** il contatto con la natura attraverso il legno e la sensazione di benessere che esso può dare sono alla base del progetto di Holzius, che costruisce case, hotel e edifici pubblici completamente in legno per i suoi clienti. Nell'ambito di un partenariato con Bio Hotels, Holzius ha dato il via ad una riflessione ad ampio spettro che include soluzioni sostenibili per la bioedilizia, l'arredamento e i prodotti alimentari serviti agli ospiti.
- ❖ **Rothoblaas:** è una multinazionale con sede a Cortaccia che si occupa dello sviluppo di prodotti e servizi a supporto dell'industria del legno e della carpenteria (dall'attrezzatura di base ai sistemi di fissaggio, fino a macchinari di lavorazione e attività di progettazione). L'azienda si impegna a garantire il miglioramento continuo della qualità dei prodotti, della sicurezza e dell'impatto ambientale.
- ❖ **Microtec:** l'azienda Microtec, con sede a Bressanone, si occupa da oltre trent'anni di fornire sistemi di scansione e ottimizzazione per l'industria della lavorazione del legno.
- ❖ **Unione segherie Alto Adige – Genossenschaft Südtiroler Sägewerker:** si tratta di un'associazione che unisce diverse segherie e aziende della lavorazione del legno nel territorio della PAB.
- ❖ **Unione carpentieri altoatesini – Verein der Südtiroler Zimmerleute:** l'associazione, fondata nel 2012 e con sede a Bolzano, riunisce tra i suoi soci i carpentieri professionisti e gli apprendisti carpentieri della PAB.
- ❖ **Pircher:** questa azienda con sede a Villabassa si occupa della produzione di oggetti e prodotti in legno per il settore edile (interni, costruzioni, mobili) e per le attività fai-da-te. Il rispetto per la materia prima del territorio e la sostenibilità rientrano tra i valori aziendali come dimostrato dalle certificazioni in merito e dall'attenzione rispetto alla qualità dei materiali

3.3.2 Settore agricolo

Il settore agricolo nella PAB è molto sviluppato e diversificato. Una posizione di rilievo nell'economia locale è occupata dalla coltivazione delle mele, che raggiunge un fatturato elevato e produce circa 1 milione di tonnellate di mele all'anno (PAB, 2019). Come evidenziato da alcuni esempi di buone pratiche proposti nel report A.1, esistono delle alternative sostenibili all'agricoltura moderna. Per quanto riguarda l'Alto Adige, gli stakeholders da considerare nel progetto SEC sono:

- ❖ **Consorzio mela Alto Adige - Südtiroler Apfelkonsortium:** si tratta di uno dei consorzi più grandi dell'intero territorio della PAB. Fondato nel 2000, oggi conta oltre 7 000 frutticoltori ed è la più grande organizzazione ombrello del settore ortofrutticolo dell'Alto Adige (sono infatti incluse associazioni come l'Associazione dei produttori di frutta e verdura della Val Venosta, la Asta Frutta Alto Adige e la Fruttunion). Le sue attività principali si focalizzano sul marketing, la commercializzazione e la promozione della mela non solo come prodotto tipico, ma valorizzandone anche la qualità e la sostenibilità.

- ❖ **Consorzio delle Cooperative Ortofrutticole Altoatesine VOG - Verband der Südtiroler Obstgenossenschaften VOG:** altro consorzio relativo al settore della produzione della mela, il consorzio VOG riunisce dal 1945 le principali cooperative agricole della Provincia (per un totale di oltre 5 000 produttori), coordinandone i processi di vendita. Si tratta di una delle maggiori organizzazioni commerciali d'Europa. Tra i principi cardine del consorzio, la sostenibilità gioca un ruolo primario nelle attività di promozione e formazione dell'organizzazione, la quale è parte del progetto *Sustainapple*³ all'interno della PAB.
- ❖ **Fruchthof Meran:** l'azienda con sede a Merano è specializzata nella lavorazione e nella vendita di prodotti ortofrutticoli – non solo prodotti freschi, ma anche surgelati e pastorizzati - nonché delle loro modalità di imballaggio secondo criteri di sostenibilità certificati.
- ❖ **Bio Meran Società Cooperativa Agricola - Bio Meran Äpfel aus biodynamischen Anbau:** l'azienda Bio Meran si occupa della coltivazione biodinamica di mele secondo le direttive del consorzio Demeter. Si tratta di norme per la lavorazione dei prodotti agricoli volte a mantenerne la qualità e la freschezza: ad esempio, Bio Meran non utilizza pesticidi chimici nei propri processi, bensì fertilizzanti naturali prodotti in modo sostenibile (a partire da scarti di piante, minerali e biomassa).
- ❖ **Unione Agricoltori e Coltivatori Diretti Sudtirolesi - Südtiroler Bauernbund (SBB):** l'Unione Agricoltori e Coltivatori Diretti Sudtirolesi è uno dei maggiori organi di rappresentanza del mondo contadino di tutta la provincia. Sono infatti oltre 21 000 i membri che l'Unione rappresenta e sostiene con un servizio mirato e globale. In qualità di portavoce di agricoltori e coltivatori nei rapporti con le autorità, i sindacati e le altre organizzazioni economiche, l'Unione persegue l'obiettivo di rafforzare la posizione degli associati in ambito economico, sociale, culturale e politico.

Nel settore dell'allevamento:

- ❖ **Associazione Allevatori Piccoli Animali - Kleintierzüchter Verband:** l'Associazione degli allevatori di piccoli animali dell'Alto Adige è succeduta all'Associazione Provinciale degli allevatori di pecore, fondata nel 1978 dalla fusione delle dieci associazioni di allevatori allora esistenti in Alto Adige. Il compito principale dell'associazione è la supervisione dell'allevamento di pecore, capre e maiali in Alto Adige. Questo include la registrazione degli animali in registri anagrafici specifici per valutarne e certificarne la qualità.

3.3.3 Settore edile e gestione dei rifiuti edili

Come già evidenziato nella sezione 5 del report A1, l'importanza del settore edile è fondamentale a livello di valore aggiunto nell'economia della Provincia. Secondo l'ultimo censimento del 2011, il settore delle costruzioni conta oltre 20 mila impiegati (ASTAT, 2020) e oltre 6 000 imprese (IRE, 2019). Solo nel 2019 sono stati costruiti oltre 1 milione e 400 mila metri cubi di edifici residenziali e oltre 2 milioni e 600 mila metri cubi di edifici non residenziali, per un totale di quasi 3 000 unità abitative (ASTAT, 2020). Gli stakeholders identificati per il settore edilizio sono i seguenti:

- ❖ **CasaClima:** dal 2002, l'agenzia CasaClima esegue le procedure per la certificazione energetica obbligatoria degli edifici in Alto Adige. Si tratta di un ente strumentale della PAB che esegue anche protocolli di qualità volontari su tutto il territorio nazionale; dal 2014 è responsabile per le questioni energetiche e climatiche in Alto Adige. In aggiunta alle sue funzioni primarie, CasaClima propone ampie offerte formative per aziende e addetti nel settore edilizio, oltre a organizzare e promuovere iniziative di sensibilizzazione al risparmio energetico, alla sostenibilità e alla tutela del clima e dell'ambiente.

³ <https://www.sustainapple.it/it/labc-della-sostenibilita/>

- ❖ **Ploner S.r.l.:** la società Ploner S.r.l., con sede a Brunico, è una ditta specializzata in opere di ingegneria civile i cui progetti variano dalla costruzione di infrastrutture, alle demolizioni e al trattamento dei materiali edili. Uno degli aspetti principali sui cui si focalizza l'azienda è la gestione e il riciclo degli scarti da demolizione, per permettere di smaltire i resti da costruzione in modo sostenibile ed efficiente.
- ❖ **Gruppo Santini:** si tratta di un'azienda che raccoglie rifiuti inerti da demolizione e da costruzione direttamente dai produttori attraverso il posizionamento di un container di raccolta e che si occupa della separazione dei materiali per favorirne il riciclo e il riuso. In particolare, questi rifiuti speciali necessitano di procedure particolari in quanto, al fine di aumentare il livello di riciclabilità, devono essere disassemblati (pietre, metalli, carta, legno e plastica).
- ❖ **Rauchbau:** l'azienda Rauchbau propone una vasta gamma di servizi nell'ambito della gestione dei rifiuti edili. Nel loro centro sono raccolti materiali edili minerali e rifiuti edili non pericolosi che vengono smistati ed inviati a ditte specializzate che li rimetteranno nuovamente in circolo sotto forma di materiali per nuove costruzioni.
- ❖ **Il consorzio Bauschutt:** l'obiettivo del consorzio Bauschutt è quello di recuperare e commercializzare materiali di scavo e, più in generale, materiali prodotti dalla movimentazione del terreno in Alto Adige; inoltre, si occupa di sviluppare e consigliare modalità efficaci di riciclaggio degli inerti. Bauschutt rappresenta gli interessi delle aziende del settore del riciclaggio con sede in Alto Adige: ad oggi il consorzio conta 25 soci all'interno della PAB. Un tema di rilievo per il consorzio è quello della sensibilizzazione contro i pregiudizi che esistono sui materiali riciclati. In una nota dell'associazione si legge che "gli inerti edili rappresentano la quota maggiore di materiali da smaltire in Alto Adige; se venissero usati maggiormente, diminuirebbe anche il traffico di mezzi pesanti in quanto gli scarti della lavorazione edile non dovrebbero essere caricati sui camion e trasportati nelle discariche".
- ❖ **Erdbau S.r.l.:** l'azienda Erdbau ha sede a Sinigo, nei pressi di Merano. Fondata nel 1959, si occupa principalmente della separazione e del riciclaggio di detriti di cantiere, di legno, di rifiuti ingombranti e di rifiuti verdi. L'impianto di riciclaggio dove vengono svolte queste attività è uno dei più grandi di tutta la PAB. Erdbau si occupa anche di scavi, di demolizioni, di rimozione e smaltimento di materiali contenenti amianto, di servizi di costruzione stradale e di infrastrutture.
- ❖ **Ferner & Reifer:** Ferner&Reifer si occupa della costruzione di interni e strutture di qualità attraverso la combinazione di diversi materiali. Tra le peculiarità dell'azienda sono da sottolineare la gestione sostenibile dei processi produttivi, come testimoniato dalla certificazione di qualità ISO 14001:2015 (ISO, 2015), le attività di consulenza per soluzioni innovative a livello di design e l'attenzione verso l'ambientale all'interno del proprio codice etico che si traduce nell'uso razionale ed efficiente dei materiali.
- ❖ **Höller:** anche Höller si occupa di arredamento d'interni frutto della lavorazione di diversi materiali, tra cui il legno. Il rispetto dell'ambiente e la gestione efficiente delle risorse sono principi fondamentali dell'azienda, la quale utilizza scarti del legno dal processo produttivo per la generazione di energia all'interno delle proprie strutture.
- ❖ **Associazione Calcestruzzo – Beton Vereinigung:** l'associazione del Calcestruzzo Alto Adige, fondata nel 2016, conta 38 soci nel settore edile (imprenditori, aziende di costruzione, progettisti) e si occupa di promuovere una visione strategica del calcestruzzo in un'ottica di sostenibilità attraverso iniziative mirate a valorizzarne le proprietà tecniche. Tra i progetti in corso, si evidenzia quello relativo all'analisi del ciclo di vita (LCA) di classi di calcestruzzo con aggregati da riciclo, con l'obiettivo di aumentare le performance ambientali delle imprese edili.⁴

⁴ <https://www.concrete.bz.it/it/progetti/life-cycle-assessment/>

- ❖ **SVG Bau:** è un'impresa edile con sede a Castelrotto e fondata nel 1999. Si occupa di costruzione, risanamento, progettazione e restauri di ogni tipo, in particolar modo per quanto riguarda sale macchine e garage, design di esterni (muri in pietra naturale, terrazze, scale per esterni) e isolamenti termici.
- ❖ **Rubner Haus:** l'azienda edile Rubner Haus si occupa di costruire abitazioni ad elevata efficienza energetica attraverso l'utilizzo di tecnologie moderne che mirano al rispetto ambientale. Rubner Haus incoraggia l'impiego del legno e del sughero nel processo produttivo e di costruzione. L'azienda può anche vantare una serie di certificazioni a garanzia della sostenibilità sia nella gestione dei materiali che nell'attenzione alla riduzione delle emissioni di gas serra.

3.3.4 Settore dell'energia e della gestione dei rifiuti (non edili)

I settori dell'energia e della gestione dei rifiuti in Alto Adige risultano tra i primi in Italia per quanto riguarda i livelli di riciclo, raccolta differenziata e di energia proveniente da fonti rinnovabili. Le tipologie principali di stakeholders selezionate in questo settore includono aziende pubbliche e private, enti provinciali e la federazione del settore dell'energia in Alto Adige.

- ❖ **SEV Federazione Energia Alto Adige - Südtiroler Energieverband:** la Federazione Energia Alto Adige (SEV) nasce nel 2012 dall'unione tra Federazione dell'Energia Raiffeisen e Consorzio Biomassa Alto Adige. L'obiettivo principale di SEV come organizzazione ombrello è quello di riunire e rappresentare gli interessi dei soci (altre piccole e medie imprese all'interno del settore energetico), in modo da partecipare attivamente alla formazione delle politiche energetiche della PAB attraverso attività di lobbying e la gestione di rapporti con altri partner istituzionali italiani e stranieri. Ad oggi, SEV conta 304 soci, tra cui 120 centrali idroelettriche, 45 centrali termiche e 149 impianti fotovoltaici.
- ❖ **Alperia:** il 22 dicembre 2015 dalla fusione tra Azienda Energetica (AEW) e SEL nasce Alperia S.p.A., i cui proprietari sono la Provincia di Bolzano (al 54%), i Comuni di Bolzano e Merano (21% ciascuno) e, al 4%, i comuni altoatesini che fanno parte di un'altra società partecipata del settore energetico, la Selfin Srl. Con un fatturato annuo di circa 1,5 miliardi di euro, Alperia è una delle maggiori società energetiche italiane.
- ❖ **Lamafer Srl:** l'azienda Lamafer, con sede a Bolzano, offre una vasta gamma di consulenze e servizi nell'ambito della gestione dei rifiuti nella PAB. In particolare, si occupa di smaltimento e trasporto di rifiuti di provenienza mista, inclusi quelli C&D e di provenienza dai cantieri edili, ma anche di materiali organici come il legno.
- ❖ **Eco Center:** la società Eco Center, costituita nel 1990, gestisce i principali impianti di trattamento dei rifiuti della PAB nonché il servizio idrico. Il suo capitale sociale è pubblico ed è quasi equamente diviso tra 96 comuni dell'Alto Adige da un lato e dal Comune di Bolzano dall'altro, con un restante 10% di proprietà della Provincia. La società conta 227 dipendenti e 105 azionisti, gestisce 26 impianti energetici. L'elettricità prodotta è per oltre la metà proveniente da fonti rinnovabili.

3.4 Associazioni di categoria e gruppi d'interesse locali

Il tessuto associativo dell'Alto Adige è molto ricco e vivace. Nella seguente sezione sono state selezionate associazioni e gruppi da includere tra gli attori e gli stakeholders SEC:

- ❖ **Assoimprenditori Alto Adige - Unternehmerverband der Autonomen Provinz Bozen (UVS):** fondata nel 1945, Assoimprenditori Alto Adige raggruppa 480 imprese tra le più innovative, internazionali e produttive della Provincia Autonoma di Bolzano. Le aziende associate danno lavoro a oltre 40 000 persone e generano due terzi dell'intero export provinciale. Appartengono a settori e dimensioni diverse, ma tutte hanno in comune l'organizzazione industriale e la vocazione manifatturiera. In particolare, le aziende più rilevanti per la ricerca appartengono ai gruppi relativi al settore alimentare, del legno e dell'edilizia. Assoimprenditori Alto Adige è la rappresentanza territoriale di Confindustria, principale associazione che riunisce al suo interno le imprese manifatturiere e di servizi in Italia. Essa conta oltre 150 mila imprese associate su base volontaria che occupano complessivamente 5,5 milioni di persone.
- ❖ **Federazione delle Cooperative dell'Alto Adige - Raiffeisenverband Südtirol Genossenschaft:** la Federazione delle Cooperative dell'Alto Adige è l'associazione di vertice delle società cooperative altoatesine e delle rispettive federazioni, istituite secondo il "Sistema Raiffeisen". Le cooperative aderenti, pur mantenendo la loro autonomia sotto il profilo giuridico e le loro associazioni specialistiche, demandano la funzione direttivo-strategica nonché la promozione, lo sviluppo e l'attività di monitoraggio alla Federazione. Essa, ispirandosi ai principi di Friedrich Wilhelm Raiffeisen, è orientata alla promozione cooperativistica in un'ottica di mutuo sostegno. La collaborazione al suo interno avviene in base ai valori di sussidiarietà e volontariato: i compiti che le singole realtà non riescono a portare a termine vengono delegate alla Federazione.
- ❖ **Confartigianato e Imprese dell'Alto Adige - Ivh-apa Wirtschaftsverband Handwerk und Dienstleister:** l'associazione Confartigianato Imprese dell'Alto Adige raggruppa aziende e liberi professionisti all'interno di categorie economiche come il settore alimentare, l'artigianato, l'edilizia, il settore forestale, i media, il settore tessile e i trasporti. Inoltre, l'associazione offre attività di consulenza e formazione nei settori di riferimento.
- ❖ **SWR-EA Economia Alto Adige - Südtiroler Wirtschaftsring:** SWR-EA è la piattaforma comune delle associazioni economiche di categoria più rappresentative dell'Alto Adige: Unione commercio turismo servizi Alto Adige, Unione albergatori e pubblici esercenti dell'Alto Adige, Confartigianato imprese, Unione agricoltori e coltivatori diretti Sudtirolesi, Assoimprenditori, Associazione liberi professionisti altoatesini. Essa persegue vari obiettivi:
 - favorire la collaborazione tra le associazioni;
 - sostenere le associazioni rappresentandone gli interessi, in particolar modo nei confronti della politica e dell'Amministrazione;
 - rafforzare, nella popolazione, la conoscenza e l'atteggiamento positivo nei confronti dell'economia;
 - favorire lo scambio tra gli imprenditori nei diversi settori a livello provinciale e comprensoriale.
- ❖ **Associazione dei Liberi Professionisti altoatesini - Vereinigung Südtiroler Freiberufler (VSF):** l'associazione esiste dal 1989 come gruppo d'interesse per i liberi professionisti della PAB. La VSF ha un forte orientamento multidisciplinare e rappresenta attualmente 15 gruppi professionali nei seguenti settori: economia, diritto, tecnologia, ambiente e medicina.
- ❖ **Unione artigiani altoatesini - Südtiroler Vereinigung der Handwerker und Klein Unternehmen:** La Confederazione Nazionale dell'Artigianato (CNA) e della Piccola e Media Impresa costituisce il sistema nazionale ed unitario di rappresentanza generale delle imprese, con particolare riferimento all'artigianato, alle piccole e medie imprese e industrie, a CNA pensionati ed ai relativi raggruppamenti d'interesse: imprenditrici, giovani imprenditori e a tutte le forme del lavoro autonomo.

- ❖ **Coopbund Alto Adige/Südtirol:** l'associazione di rappresentanza delle cooperative è nata dall'unificazione tra Legacoopbund e Confcooperative dell'Alto Adige. Coopbund rappresenta 220 cooperative sparse in tutto l'Alto Adige che riuniscono quasi 30 mila soci. Al loro interno, 90 sono cooperative sociali e 45 sono cooperative edilizie: queste ultime sono nate in Alto Adige per dare risposta ai cittadini che intendono costruire la casa di proprietà a un prezzo conveniente. Infatti, il controllo dei costi e l'inesistenza di margini di lucro, i finanziamenti pubblici per l'acquisto del terreno di edilizia agevolata e per la realizzazione delle urbanizzazioni tendono a ridurre il costo a carico dei soci.
- ❖ **KonCoop – cooperativa di consumo:** nel settore della distribuzione alimentare, la KonCoop gestisce i propri punti vendita perseguendo obiettivi relativi all'aumento della capacità decisionale dei consumatori, al fine di garantire sicurezza, promozione del consumo consapevole e commercializzazione di prodotti locali.
- ❖ **Unione degli Albergatori - Südtiroler Hoteliers- und Gastwirteverband (HGV):** l'Unione degli Albergatori e dei Pubblici Esercenti dell'Alto Adige rappresenta gli interessi degli imprenditori altoatesini attivi nel settore alberghiero e della ristorazione. L'HGV conta attualmente 5 000 albergatori e ristoratori, i quali rappresentano il 93% degli impiegati nel settore; i gestori di campeggi, sale da ballo o rifugi formano ulteriori gruppi specializzati. Come associazione imprenditoriale, la HGV si impegna a promuovere le opportunità di sviluppo dei suoi membri e a rendere sempre più favorevoli le condizioni politiche, giuridiche ed economiche per l'ospitalità dei turisti.
- ❖ **Unione Commercio Turismo e Servizi - Handels- und Dienstleistungsverband (HDS):** l'Unione Commercio Turismo e Servizi è una cooperativa di imprenditori attivi nel commercio, nei servizi e nella gastronomia in Alto Adige. La rappresentanza degli interessi dei suoi associati a vari livelli è uno dei suoi compiti principali, insieme a vari servizi di consulenza e formazione.
- ❖ **FArmonia:** si tratta di una cooperativa specializzata in servizi di pet therapy con cani e asini, trekking con asini, attività / incontri per bambini e famiglie, seminari e corsi di formazione e attività agricole.
- ❖ **Cooperativa di Comunità Alta Val Venosta - Die Bürger Genossenschaft Obervinschgau (BGO):** la cooperativa contribuisce allo sviluppo economico sostenibile dell'Alta Val Venosta attraverso attività di monitoraggio, formazione e consulenza agli associati.

4. Il sistema legislativo e di governance

In questa sezione vengono sommariamente descritti ed analizzati aspetti del sistema legislativo e di governance della PAB che sono stati identificati come importanti nel contesto dell'EC e in particolare dell'ambito del progetto SEC. Questa analisi è stata svolta con l'obiettivo di identificare eventuali modifiche agli elementi normativi e di policy necessari o raccomandabili alla promozione dell'EC nella PAB.

4.1 Elementi di circolarità nel quadro normativo e nelle strategie di sviluppo

Sebbene non esistano riferimenti espliciti a strategie provinciali fondate sull'EC, il quadro normativo-istituzionale dell'Alto Adige presenta degli elementi rilevanti nel contesto della sostenibilità, favorevoli a future implementazioni di strategie circolari. Di seguito viene fornita una panoramica della struttura normativa di riferimento sulla gestione e prevenzione dei rifiuti, nonché sugli sforzi finalizzati all'implementazione degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile a livello provinciale.

4.1.1 Gestione dei rifiuti solidi urbani

In primo luogo, la Legge Provinciale n.4 del 26 maggio 2006 sulla gestione dei rifiuti e la tutela del suolo (all'interno del titolo XXIV della Normativa Provinciale "Tutela del paesaggio e dell'ambiente", sezione A "Inquinamento del suolo e smaltimento dei rifiuti) si concentra sul concetto di circolarità, come illustrato nella Tabella 1. Ulteriori indicazioni sono riscontrabili in specifiche Delibere della Giunta provinciale, come la n.513 del 14 luglio 2020 (PAB, 2020a) riguardo la creazione di linee guida tecniche per la realizzazione e la gestione dei centri di raccolta dei rifiuti. In particolare, l'articolo 15 garantisce la possibilità di riutilizzo di alcuni beni all'interno dei centri di raccolta tramite l'individuazione di appositi spazi per: (a) l'esposizione temporanea degli stessi finalizzata allo scambio tra privati; (b) la preparazione per l'utilizzo e la raccolta di beni riutilizzabili; (c) la prevenzione della produzione di rifiuti, con l'obiettivo di consentire la raccolta di beni da destinare al riutilizzo.

Tabella 1 – Esempi di articoli che riguardano la circolarità nella Legge Provinciale n.4 del 26 maggio 2006 (PAB, 2006)

Articolo	Testo
2	<p>“La gestione dei rifiuti deve essere attuata secondo il principio di prevenzione e della sostenibilità attraverso l'utilizzo di forme idonee di produzione, di trattamento, di elaborazione e di distribuzione, attraverso lo sviluppo di tipi e forme idonee di prodotti e attraverso un comportamento da parte del consumatore finale diretto alla costante diminuzione di rifiuti per arrivare a una riduzione delle quantità e degli inquinanti dei rifiuti e alla salvaguardia delle risorse. Inoltre, i rifiuti devono essere recuperati e smaltiti senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente”.</p>
5	<p>“In casi particolari l'Agenzia provinciale per l'ambiente (...) stabilisce (...) i rifiuti e i metodi di recupero dei rifiuti utilizzati per ottenere materia prima secondaria, combustibili e prodotti; la normativa sui rifiuti si applica fino al completamento delle operazioni di recupero autorizzate (...), che si realizza quando non sono necessari ulteriori trattamenti perché le sostanze, i materiali e gli oggetti ottenuti possano essere usati in un processo industriale o commercializzati come materia prima secondaria, combustibile o come prodotto, a condizione che il detentore non se ne disfi, non abbia l'intenzione o non abbia l'obbligo di disfarsene”.</p>
31	<p>“Nel rispetto dei principi della presente legge la Giunta provinciale può stipulare appositi accordi di programma con enti, imprese o associazioni di categoria, al fine di attuare specifici piani di settore di riduzione, recupero e ottimizzazione dei flussi di rifiuti. A tal fine gli accordi di programma possono prevedere agevolazioni in materia di adempimenti amministrativi (...). Gli accordi fissano inoltre le modalità e gli adempimenti amministrativi per la raccolta, per la messa in riserva e per il trasporto dei rifiuti, per la loro commercializzazione, per i controlli delle caratteristiche e i relativi metodi di prova, per le caratteristiche delle materie prime secondarie, dei combustibili o dei prodotti ottenuti nonché le modalità per assicurare in ogni caso la loro tracciabilità fino all'ingresso nell'impianto di effettivo impiego”.</p>

4.1.2 Gestione dei rifiuti da costruzione e demolizione

Per quanto riguarda il settore dell'edilizia sono da menzionare la Delibera della Giunta Provinciale n.1030 del 2016 (PAB, 2016) e la Delibera n.398 del 2017 (PAB,2017) relative rispettivamente al **recupero di resti di costruzione** e alle **linee guida sulla qualità di tale materiale riciclato**. La prima Delibera ha l'obiettivo di descrivere le caratteristiche di qualità richieste ai materiali edili riciclati (provenienti da materiale di costruzione o demolizione) sotto il profilo della compatibilità ambientale e della tecnica edilizia, stabilendo che i materiali riciclati devono essere usati nel modo più vantaggioso possibile e secondo standard qualitativi uniformi che rispecchino gli stessi requisiti richiesti alle materie prime da costruzione comunemente usate. Inoltre, le aziende che effettuano il riciclaggio sono obbligate ad eseguire esse stesse un controllo della qualità e compatibilità ambientale dei materiali edili riciclati contenenti le seguenti indicazioni: descrizione, provenienza e origine del materiale; descrizione della lavorazione; esami eseguiti, nome dell'esaminatore/dell'esaminatrice, luogo e data; valutazione degli esami, descrizione dei difetti e misure per la loro eliminazione. Il materiale edile riciclato viene riconosciuto nelle seguenti tre forme:

- **RA granulato di asfalto riciclato:** materiale ottenuto dal riciclaggio dell'asfalto da demolizione o risanamento stradale;
- **RB granulato di calcestruzzo riciclato:** materiale ottenuto dal riciclaggio del calcestruzzo proveniente da opere edili civili e non edili;
- **RM granulato misto riciclato:** materiale ottenuto dal riciclaggio dei materiali provenienti da opere civili edili e non edili che prevede l'accorpamento delle altre frazioni in un'unica frazione mista costituita da mattoni, malta, cemento e pietre naturali.

La seconda Delibera presenta degli aspetti più tecnici a supporto della prima evidenziando **quattro campi di applicazione** dove utilizzare il materiale edile riciclato (applicazioni civili non edili, costruzioni stradali, costruzioni di discariche, opere edili) e quattro relativi tipi di opere:

- **lavori di nuova costruzione o manutenzione del corpo stradale** (pavimentazione flessibile a diversi livelli di rigidità, attraverso miglioramenti del sottofondo e degli strati di fondazione);
- **interventi per la realizzazione o manutenzione di opere strutturali edili in generale** (in particolare, il granulato di calcestruzzo viene utilizzato a seconda di specifiche classi di esposizione);
- **recuperi ambientali;**
- **opere di mitigazione di pericoli idrogeologici** (riempimenti, drenaggi, sistemi di protezione da frane e stabilizzazione di pendii)

Sempre all'interno di questa della seconda Delibera sono riassunte le tre tipologie di materiali (scavo, demolizioni stradali, materiali da costruzione e demolizione) e la loro provenienza secondo i Codici Europei dei Rifiuti (CER). È importante sottolineare che **secondo la Normativa Provinciale i materiali organici, tra cui il legno, non rientrano tra gli elementi riconducibili a materiale edile riciclato**. Tuttavia, le aziende possono richiedere delle autorizzazioni per il trattamento e il riciclo di materiali specifici, anche di rifiuti speciali e pericolosi, che devono essere approvati direttamente dall'Ufficio gestione rifiuti dell'Agenzia provinciale dell'ambiente e la tutela del clima.

4.1.3 Strategie di sviluppo provinciale verso la circolarità

Elementi aggiuntivi per una struttura programmatica per l'EC si riscontrano nelle strategie di sviluppo delineate per la PAB. In particolare, la versione più aggiornata (maggio 2020) del **Piano di Sviluppo Rurale (PSR) 2014-2020** accenna alla **bioeconomia come obiettivo per la promozione di una produzione diversificata delle filiere locali attraverso una loro riorganizzazione e razionalizzazione in termini produttivi e commerciali** (PAB, 2020b). Accanto ad essa, il PSR indica come priorità l'accrescimento del valore aggiunto dei prodotti forestali promuovendo la loro diversificazione e l'utilizzo di fonti di energia rinnovabili, materiali di scarto e altre materie grezze. In termini circolari, viene espresso come *“una crescente consapevolezza ambientale, l'interesse per prodotti naturali e rinnovabili ed il molteplici utilizzo della materia prima legno, anche come materiale da costruzione e per la produzione di energia, possono offrire all'economia forestale ed al settore della lavorazione del legno nuove prospettive per il futuro.”* (p.94). Inoltre, *“mediante il miglioramento delle competenze imprenditoriali e per mezzo di forme innovative di mercato è possibile conseguire per il legname nuovi sbocchi commerciali”* (p. 94). L'espansione delle possibilità del riutilizzo del legno è auspicabile, secondo il PSR, in virtù delle limitate dimensioni e capacità innovative delle aziende della lavorazione boschiva. Di conseguenza, oltre al contenimento dei costi di produzione, è necessario intervenire sulla filiera con *“azioni che agiscano sull'incremento del valore aggiunto e sulla gamma dell'offerta complessiva dei prodotti forestali”* (pag.126), come ad esempio riutilizzando il legname non solo come fonte di energia rinnovabile, ma anche *“nell'ambito dell'antincendio e della protezione del rumore e delle costruzioni”* (pag. 126). In questi termini, l'utilizzo del legno è fondamentale da un lato per ridurre l'impiego di fonti fossili per l'energia, e dall'altro come sostitutivo per materiali da costruzione ad alto impatto ecologico. Ulteriori linee guida e raccomandazioni sullo sviluppo dell'impiego del legno nella PAB sono state definite dall'Assoimprenditori Alto Adige nel 2015, tra le quali: l'utilizzo del legno in almeno il 25% delle costruzioni pubbliche; l'introduzione di un nuovo sistema di valutazione per l'impiego di materiali sostenibili rivalutabili in un bonus cubatura; la rimozione degli ostacoli normativi riguardanti un maggior utilizzo del legno (Assoimprenditori Alto Adige, 2015).

Infine, il Documento di base per l'investimento dei fondi strutturali europei (in seno alla Strategia di Sviluppo Regionale 2021-2027) della Deliberazione della Giunta Provinciale 441/2020 (PAB, 2020c) fa sporadiche menzioni del concetto di EC, inteso in termini più generali come un obiettivo da raggiungere piuttosto che come un processo definito. Ciononostante, lo sviluppo della bioeconomia e l'integrazione tra filiere produttive in termini circolari non sono presenti come priorità. Il report definisce l'EC come necessaria e utile per *“ridurre drasticamente l'impatto a livello ecologico e di adattare di conseguenza molti sottosistemi (mobilità, energia, produzione locale, protezione civile”* (p. 5) e per raggiungere l'obiettivo di un'economia più sostenibile in termini sia sociali che ambientali.

4.2 Modelli di governance verso un'Economia Circolare

La governance dell'EC è una questione complessa: sebbene i principi chiave siano generalmente accettati, sono state applicate politiche e strategie legate all'EC distinte tra loro, non solo in contesti e per obiettivi differenti, ma ottenendo anche una serie di esiti e risultati diversi. Governare l'EC significa valutare la performance economica, ambientale e sociale dei sistemi e attività economiche, integrando un'ampia varietà di livelli (spaziali ed economici), processi e attori. Come tale, l'accettazione sociale e i cambiamenti di comportamento sono cruciali per la progettazione e l'implementazione di strategie circolari di successo. Di conseguenza, il ruolo dei valori culturali e la pianificazione a lungo termine sono fondamentali per comunicare i principi dell'EC e gli obiettivi che si vogliono raggiungere. Le politiche e le strategie di EC devono andare di pari passo con incentivi e benefici che favoriscano l'adozione di modelli di produzione e consumo responsabili (Lakatos et al., 2016; Svensson & Funck, 2019). Un esempio è dato dall'eco-etichettatura (o *eco-labelling*), dove le relazioni con i clienti, nonché l'accettazione pubblica delle pratiche circolari, vengono rafforzate fornendo informazioni affidabili e trasparenti (Näyhä, 2019).

Negli ultimi anni la letteratura accademica relativa alla governance e alle politiche per l'EC si è fortemente concentrata sui modelli di business, come ad esempio il tipo di prodotti da vendere, la tecnologia da utilizzare e le considerazioni industriali che possono consentire lo sviluppo e l'attuazione di pratiche circolari (Ferasso et al., 2020). L'innovazione è stata per lo più al centro dei modelli di governance per l'EC in termini di nuovi beni e servizi disponibili. Mentre l'integrazione degli aspetti della sostenibilità con i principi di mercato come l'attrattiva commerciale, la redditività, i prezzi e la competitività (soprattutto in termini di materie prime) può essere impegnativa, una governance appropriata può aiutare a superare la maggior parte degli ostacoli e delle barriere per dimostrare come i principi di EC contribuiscano effettivamente agli obiettivi aziendali e di mercato con comprovati benefici economici.

4.2.1 Approcci innovativi nei modelli di governance dell'EC

Le attuali strategie di governance dell'EC sono generalmente basate su due tipi di approcci: uno più centralizzato e strutturato, e uno decentralizzato. Il primo consiste in politiche e iniziative coordinate che vengono supportate da un continuo feedback e monitoraggio. Tali procedimenti sono cruciali per le aziende e le imprese, in quanto possono abilitare processi che altrimenti sarebbero difficili da attuare da parte delle singole organizzazioni, come lo sviluppo di una struttura di simbiosi industriale (Ferasso et al., 2020). Inoltre, essi rendono possibile il superamento delle differenze di percezione e la divisione delle responsabilità tra le componenti di una filiera produttiva (Schraven et al., 2019). Il secondo tipo, invece, fa leva sulla tendenza a "decentralizzare" le strategie e le azioni per l'EC, dando maggiore autonomia ai processi di mercato. La logica alla base di questa tendenza è quella di considerare l'EC, e l'innovazione nel campo della sostenibilità, come una fonte di vantaggi competitivi e benefici lungo tutta la catena del valore (Ferasso et al., 2020). Di conseguenza, le aziende possono godere di maggiore responsabilità sia nelle loro relazioni con i clienti sia nella promozione di modelli di produzione e consumo più sostenibili. In questo contesto, le aziende e le organizzazioni dovrebbero affidarsi ad alcuni *standards* come strumenti attraverso i quali gestire la credibilità, rendere attendibili (e quantificabili) le proprie affermazioni e affrontare la concorrenza (Flynn et al., 2019). Gli *standards*, in quanto pratiche condivise e codificate, sono importanti per indirizzare i comportamenti individuali e collettivi verso dei cambiamenti a livello sociale (Brunsson e Jacobsson 2000). Un ampio utilizzo degli *standards*, su base volontaria, facilita il raggiungimento di un livello complessivo di armonizzazione, con la possibilità di replicabilità in vari contesti. Tuttavia, uniformare diversi *standards* a diversi livelli (interconnessi con diversi valori, strutture sociali, culture, rapporti di potere, visioni del mondo e attori) è spesso estremamente impegnativo (Brunsson e Jacobsson 2000).

Entrambe le tendenze alla centralizzazione e al decentramento sono state spesso integrate in schemi di governance "ibridi". Un esempio sono le partnership pubblico-private in cui le aziende collaborano con le istituzioni pubbliche per far progredire l'EC. Christensen (2021) illustra casi di successo in Danimarca, dove i comuni hanno stabilito processi di cooperazione con le imprese dell'edilizia e con il settore della ricerca per identificare i flussi di rifiuti ed esplorare percorsi per la chiusura dei cicli dei materiali. La partecipazione delle istituzioni comunali ha permesso la combinazione di quattro distinti modelli di governance, ovvero: (i) l'autogoverno, in cui i finanziamenti pubblici, seguendo le disposizioni legislative locali, sono stati utilizzati per sostenere la demolizione selettiva (volta al recupero dei materiali); (ii) la "governance per provvisione", in cui le sedi delle aziende di smaltimento dei rifiuti sono state messe a disposizione come deposito per identificare e separare i materiali risultanti dalle demolizioni; (iii) la "governance per autorità", in cui la pianificazione e la gestione dei rifiuti hanno permesso di stabilire procedure di demolizione mirata; e (iv) la "governance per abilitazione", in cui sono state promosse partnership tra le imprese e le associazioni locali (Christensen, 2021). Un esempio diverso è mostrato da Cong e Thomsen (2021): esso descrive l'utilizzo di un sistema a più livelli per promuovere lo sviluppo urbano sostenibile. Basato sull'integrazione di approcci *top-down* e *bottom-up*, questo modello mira ad un coinvolgimento più efficiente del governo, delle aziende e della società civile. In particolare, il governo ha il compito di stimolare l'EC tra le aziende (con lo sviluppo di regolamenti e strumenti finanziari) e tra i cittadini (con la promozione di attività formative e di divulgazione). In questo modo, l'aumento

della consapevolezza riguardo l'EC genera, nel medio-lungo termine, una maggiore richiesta da parte delle imprese e della società di politiche sempre più innovative ed efficaci. In definitiva, questo modello di governance mira a introdurre dei cambiamenti nelle norme sociali e culturali, ad aumentare lo scambio di conoscenze e a favorire la nascita di nuove consuetudini nei settori economici (Cong e Thomsen, 2021).

4.2.2 Ripensare la proprietà di un prodotto

In un momento storico in cui è necessario frenare lo spreco delle risorse, il concetto di EC sta convergendo verso l'importanza di massimizzare la conservazione del valore dei prodotti (Vermeulen et al., 2021). Ciò ha portato a considerazioni di rilievo per quanto riguarda l'analisi dei modelli di governance della EC. In primo luogo, è importante capire come le organizzazioni possano creare valore da una durata prolungata dei prodotti, e come possano contribuire a un sistema economico che privilegi l'efficienza nell'utilizzo dei materiali. Per fare questo è importante eseguire delle valutazioni che integrino tutte le dimensioni della sostenibilità nelle pratiche circolari (Ferasso et al., 2020). In secondo luogo, la funzione delle tecnologie innovative nella creazione di sistemi a ciclo chiuso deve essere ulteriormente studiata, così come il ruolo delle politiche nello stimolare le imprese a introdurre tali tecnologie nel mercato (Ferasso et al., 2020). In terzo luogo, è importante esplorare ulteriormente gli effetti delle collaborazioni strategiche tra gli stakeholders lungo tutta una filiera produttiva (De Angelis et al., 2018). Un passo cruciale nella transizione verso l'EC, che si basa su queste collaborazioni, è il passaggio da un'economia basata sulla proprietà dei prodotti da parte dell'acquirente a modelli più efficienti in termini di risparmio delle risorse, come la condivisione e il *leasing*.

Un concetto chiave nella governance per un'economia più sostenibile ed efficiente sotto il profilo dell'utilizzo delle risorse è quello della "responsabilità estesa del produttore" (EPR). Essenzialmente, l'EPR è un modello di policy in base al quale la responsabilità degli impatti ambientali del ciclo di vita di un prodotto (incluso, per esempio, il suo utilizzo e la fine del suo ciclo di vita) è assegnata al suo produttore. In particolare, questo approccio spinge i produttori a farsi carico del trattamento e dello smaltimento dei prodotti in una fase di post-consumo (OECD 2001; Vermeulen et al., 2021). Tale sistema promuove una migliore progettazione e pianificazione dei prodotti per facilitarne lo smaltimento e il riutilizzo, così come l'uso di sistemi di tracciamento che possano identificarne i flussi per aumentare i tassi di raccolta e trattamento dei materiali. Le organizzazioni di responsabilità dei produttori (PRO) sono spesso istituite per occuparsi della logistica e degli aspetti organizzativi associati all'EPR. A livello di normative dell'UE, viene specificato l'obbligo per i produttori di (CE, 2008):

- accettare prodotti o rifiuti, restituiti dopo il consumo, per gestirne il trattamento e coprire eventuali costi a livello di impatti ambientali negativi,
- fornire informazioni sulla riutilizzabilità e riciclabilità dei prodotti, e
- progettare i prodotti in modo tale da agevolare un adeguato recupero e smaltimento dei materiali.

Mentre un sistema EPR può essere supportato da un adeguato quadro giuridico (Milios, 2018), si sostiene che questa politica sia più efficace se impostata a livello della singola azienda: secondo un modello di responsabilità individuale, un produttore può, sia autonomamente che adattandosi ai processi di mercato, trovare vantaggi nel ridurre i costi del fine vita dei suoi prodotti attraverso una migliore progettazione (Milios, 2018), piuttosto che eseguire disposizioni determinate dall'esterno. Vermeulen et al. (2021) hanno identificato una serie di punti di forza e limiti legati all'EPR, che sono riassunti nella Tabella 2. Al fine di superare alcuni delle problematiche del modello EPR alcune ricerche recenti ne hanno proposto dei miglioramenti nella progettazione e nell'implementazione. Un esempio è il concetto di Responsabilità *Pre-Market* (PRM), in cui i prodotti devono soddisfare determinati requisiti *prima* di essere messi in commercio (Maitre-Ekern 2021). Spostare l'attenzione dall'EPR alla PRM potrebbe promuovere delle prassi più chiare sui cicli di vita dei prodotti, oltre a migliorare la responsabilità dei produttori e il coordinamento tra le diverse industrie. I modelli PRM possono essere supportati da dati sul contenuto e sulle caratteristiche dei prodotti, da linee guida per i programmi di ritiro per la riparazione e il riutilizzo e da una riflessione più diretta sull'impatto delle materie prime nel prezzo finale dei prodotti (Maitre-Ekern 2021).

Tabella 2 - Punti di forza e limiti del modello EPR (fonte: Vermeulen et al., 2021)

EPR: punti di forza	EPR: limiti principali
Il modello EPR si è rivelato efficace nell'organizzazione della raccolta dei rifiuti per il riciclo a livello locale.	Il modello EPR è solitamente poco efficace nel coprire l'intero flusso dei rifiuti.
I costi della raccolta e del riciclo sono a carico dei produttori e non dei consumatori.	È probabile che, nel processo di riciclo, si vada incontro ad un abbassamento della qualità e del valore del nuovo prodotto.
Il modello EPR previene l'interramento e l'incenerimento dei rifiuti.	Sono necessari sistemi di monitoraggio migliori per garantire e mantenere gli standard del processo di riciclo – con l'aiuto delle istituzioni pubbliche e dei governi.
Contestualmente alle PRO, l'efficienza organizzativa permette la riduzione ulteriore dei costi di riciclo.	Gli incentivi indiretti per favorire un nuovo design dei prodotti sono spesso insufficienti qualora non fossero legati all'innovazione e al miglioramento della performance dei prodotti stessi.

Negli ultimi anni, si è visto un aumento nell'adozione di altri modelli (basati sul noleggio, sul prestito e sulla condivisione) come alternativa alla proprietà del prodotto da parte del consumatore, così come di servizi di riparazione e di garanzie sull'estensione della vita del prodotto. Di seguito vengono descritte quattro tipologie di modelli incentrati sulla proprietà e responsabilità del produttore che possono giocare un ruolo importante nella transizione verso l'EC (Orasmaa et al. 2020):

- **Prodotto come servizio:** in questo modello, il produttore mantiene la proprietà di un prodotto e la responsabilità della sua manutenzione, mentre i consumatori lo prendono in leasing o in affitto invece di acquistarlo. Poiché il prezzo del prodotto è solitamente basato sulla sua tipologia e sulla durata dell'uso che se ne fa, il modello potrebbe porre le condizioni per una migliore relazione, più trasparente, tra il produttore e l'utente. Inoltre, nuove opportunità di business possono avere luogo sotto forma di *cross-selling* e vendite aggiuntive.
- **Materiale come servizio:** in questo caso, il produttore possiede sia il prodotto sia i materiali che lo compongono. Questo modello può potenzialmente minimizzare il volume delle risorse che circolano all'interno di un sistema economico, dando ai consumatori la possibilità di restituire i materiali inutilizzati; tuttavia, ciò richiede una tracciabilità dettagliata dei materiali che è spesso difficile da realizzare.
- **Prestazione come servizio:** tramite questa pratica, il consumatore acquista una "performance" da un fornitore piuttosto che un singolo prodotto o servizio, e il risultato finale richiesto dal cliente può anzi coinvolgere un insieme di diversi prodotti e servizi. Per esempio, invece di assumere un'azienda per progettare l'illuminazione di uno spazio di lavoro e poi comprare lampadine di volta in volta a seconda delle necessità, il consumatore può esternalizzare l'intero insieme dei prodotti e servizi di illuminazione al fornitore.
- **Garanzia di funzione:** si tratta di una via di mezzo in cui fornitore e cliente condividono i costi di manutenzione di un prodotto. Tuttavia, il primo si assume una maggiore responsabilità per quanto riguarda la longevità del prodotto stesso, garantendone una durata minima definita. Un'altra versione, basata sullo stesso principio, è costituita dai "sistemi di deposito": in questo caso, un'azienda si impegna a mantenere un prodotto in circolazione fino a quando la sua qualità e riutilizzabilità lo permettono. Una volta che ciò non è più possibile, i prodotti vengono restituiti dal cliente al produttore, il quale si fa carico di una successiva riparazione, smaltimento o riutilizzo come materia prima nella produzione di altri beni.

In conclusione, ripensare la proprietà dei prodotti è uno sforzo importante per progettare e attuare strategie di CE efficaci. In questo modo, si riduce il rischio che tali strategie siano ostacolate da strumenti di policy preesistenti che potrebbero non consentire trasformazioni coerenti nei modelli di consumo e produzione (Fitch-Roy et al., 2020). Per chiudere con successo i cicli dei materiali e aumentare l'efficienza delle risorse nei nostri sistemi economici è importante che diverse strategie e approcci di governance siano integrati in un adeguato mix di politiche e modelli di business innovativi (rapporto P.A.4). In altre parole, è essenziale una coesistenza tra le forme alternative di proprietà e altre politiche, strumenti e azioni, come ad esempio quelle focalizzate sul miglioramento dei mercati dei materiali secondari, sugli incentivi per l'innovazione e sugli appalti pubblici verdi (Milios, 2018).

5. Conclusioni

Nel report P.A.1 sono stati individuati i settori e le attività sulle quali si focalizzerà il progetto, in base al potenziale per lo sviluppo di strategie di EC in Alto Adige. A partire da queste premesse e dalle particolari caratteristiche geografiche ed economiche del territorio, la ricerca si è concentrata in modo da proporre e sviluppare una maggiore penetrazione dell'EC nella PAB nel settore agricolo e nel settore forestale e nei possibili collegamenti di questi due settori con l'edilizia. In questo report P.A.3 sono stati descritti gli attori e gli stakeholders in questi settori e nelle filiere di rilievo, che comprendono aziende, istituzioni, enti di ricerca e associazioni presenti sul territorio, che devono essere coinvolti nello sviluppo e implementazione di strategie di EC, nell'ambito del progetto SEC. Infine, è stato brevemente analizzato il contesto legislativo e di governance attinente all'EC per identificare gli elementi già esistenti su cui fare leva per promuovere una strategia circolare in modo sistematico. Questa transizione, per essere efficace, dovrà essere supportata da un contesto normativo e decisionale che stimoli ancora di più l'interconnessione e la cooperazione trasversale tra gli stakeholders dei settori di riferimento, dando centralità ad un processo partecipativo di co-creazione delle strategie di EC.

Bibliografia

- Akpınar, M. (2020) Creating shared value in the circular economy of Finland: A quadruple helix perspective. *Finnish Business Review* 7: 27-40. Disponibile su: <http://urn.fi/urn:nbn:fi:jamk-issn-2341-9938-74>.
- Arsova, S., Genovese, A., Ketikidis, P.H., Alberich, J.P., Solomon, A. (2021) Implementing Regional Circular Economy Policies: A Proposed Living Constellation of Stakeholders. *Sustainability* 13 (9): 4916. doi:10.3390/su13094916
- Assoimprenditori Alto Adige (2015) *Legno: rafforzare la nostra risorsa*. Charta Legno 2015-2020. Disponibile su: https://www.holz-gss.it/fileadmin/user_upload/files/TIS_Holzcharta_it.pdf
- ASTAT. (2020). *South Tyrol in figures*. Istituto provinciale di statistica. Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige. Disponibile su: https://astat.provinz.bz.it/downloads/Siz_2020-eng.pdf
- Brunsson, N. & Jacobsson, B. (Eds.) (2000). *A world of standards*. Oxford: Oxford University Press. ISBN: 9780198296935
- Carayannis, E. & Campbell, D. (2009) 'Mode 3' and 'Quadruple helix': toward a 21st century fractal innovation ecosystem. *International Journal of Technology Management* 46 (3/4): 201-234. doi:10.1504/IJTM.2009.023374
- Carayannis, E., Barth, T., Campbell, D. (2012) The quintuple helix innovation model: global warming as a challenge and driver for innovation. *Journal of Innovation and Entrepreneurship* 1 (2): 1-12. doi:10.1186/2192-5372-1-2
- CE (2008) *Direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del consiglio del 19 novembre 2008 relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive*. Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Disponibile su: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=celex:32008L0098>
- Christensen, T.B. (2021) Towards a circular economy in cities: Exploring local models of governance in the transition towards a circular economy in construction and textile recycling. *Journal of Cleaner Production* 305. doi:10.1016/j.jclepro.2021.127058
- Cong, R.G., & Thomsen, M. (2021). Review of ecosystem services in a bio-based circular economy and governance mechanisms. *Ecosystem Services* 50. doi: 10.1016/j.ecoser.2021.101298
- De Angelis, R., Howard, M., & Miemczyk, J. (2017). Supply Chain Management and the Circular Economy: towards the Circular Supply Chain. *Production Planning and Control* 29: 425-437, doi:10.1080/09537287.2018.1449244
- Durán-Romero, G., López, A.M., Beliaeva, T., Ferasso, M., Garonne, C., Jones, P. (2020) Bridging the gap between circular economy and climate change mitigation policies through eco-innovations and Quintuple Helix Model. *Technological Forecasting & Social Change* 160: 120246. doi:10.1016/j.techfore.2020.120246
- Etzkowitz, H. (1993) Enterprises from science: the origins of science-based regional economic development. *Minerva* 31 (3): 326-360. doi:10.1007/BF01098626
- Ferasso, M., Beliaeva, T., Kraus, S., Clauss, T., & Ribeiro-Soriano, D. (2020). Circular economy business models: The state of research and avenues ahead. *Bus Strat Env* 29: 3006 – 3024. doi:10.1002/bse.2554
- Fitch-Roy, O., Benson, D. & Monciardini, D. (2020). Going around in circles? Conceptual recycling, patching and policy layering in the EU circular economy package. *Environmental Politics* 29 (6): 983-1003. doi: 10.1080/09644016.2019.1673996
- Flynn, A., Hacking, N., & Xie, L. (2019) Governance of the circular economy: A comparative examination of the use of standards by China and the United Kingdom. *Environmental Innovation and Societal Transitions* 33: 282-300. doi: 10.1016/j.eist.2019.08.002.
- Galvão, A., Mascarenhas, C., Marques, C., Ferreira, J., Ratten. V. (2019) Triple helix and its evolutions: a systematic literature review. *Journal of Science and Technology Policy Management* 10 (3): 812-833. doi: 10.1108/JSTPM-10-2018-0103
- IRE (2019) *Economy in Figures. L'Economia Altoatesina - Dati attuali, indicatori e sviluppi*. In Focus. Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Bolzano. Disponibile su: <https://www.wifo.bz.it/media/a80bd059-2c2a-4073-b1d6-352ea9f44298/2019-web-economyinfigures-ita.pdf>
- ISO (14001:2015) *Environmental management systems — Requirements with guidance for use*. ISO Standard No. 14001:2015. International Organization for Standardization.
- Lakatos, E. S., Dan, V., Cioca, L. I., Bacali, L., & Ciobanu, A. M. (2016) How supportive are Romanian consumers of the circular economy concept: A survey. *Sustainability* 8(8): 1–17. doi:10.3390/su8080789

- Maitre-Ekern, E. (2021). Re-thinking producer responsibility for a sustainable circular economy from extended producer responsibility to pre-market producer responsibility. *Journal of Cleaner Production* 286. doi: [10.1016/j.jclepro.2020.125454](https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2020.125454)
- Milios, L. (2018) Advancing to a Circular Economy: three essential ingredients for a comprehensive policy mix. *Sustainability Science* 13: 861-878. doi:10.1007/s11625-017-0502-9
- Näyhä, A. (2019) Transition in the Finnish forest-based sector: Company perspectives on the bioeconomy, circular economy and sustainability. *Journal of Cleaner Production* 209: 1294–1306. doi:10.1016/j.jclepro.2018.10.260
- OECD (2001) *Extended Producer Responsibility: A Guidance Manual for Governments*. Paris, Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD). ISBN 92-64-18600-X – No. 51681 2001
- Orasmaa, A., Laurila, L. & Litmainen, H. (2020) *Rethinking ownership: producer ownership models in a circular economy*. Sitra Studies 176, available online at: <https://www.sitra.fi/en/publications/rethinking-ownership/>
- PAB (2019) Relazione agraria e forestale 2019. Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige. Ripartizione Agricoltura. Disponibile su: <https://www.provincia.bz.it/agricoltura-foreste/agricoltura/relazione-agraria-forestale.asp>
- PAB (2020a) Deliberazione della Giunta Provinciale Nr. 513 Seduta nel 14/07/2020 - Linee guida tecniche per la realizzazione e la gestione dei centri di raccolta dei rifiuti. Disponibile su: http://lexbrowser.provincz.bz.it/doc/it/beschluesse/delibere_della_giunta_provinciale.aspx
- PAB (2020b) *Relazione annuale di attuazione del Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2014-2020*. Disponibile su: https://www.provincia.bz.it/agricoltura-foreste/agricoltura/downloads/A_Programme_2014IT06RDRP002_9_0_it-compresso.pdf
- PAB (2020c) *Documento di base per l'investimento dei fondi strutturali europei*. Deliberazione della Giunta Provinciale 441/2020 - Seduta del 23/06/2020. Disponibile su: https://www.provincia.bz.it/politica-diritto-relazioni-estere/europa/downloads/200609Strategia_2021_2027_IT_Final.pdf
- PAB (2017) Deliberazione della Giunta Provinciale Nr. 398 Seduta nel 11/04/2017 - Linee Guida sulla qualità e l'utilizzo dei materiali riciclati. Disponibile su: http://lexbrowser.provincz.bz.it/doc/it/beschluesse/delibere_della_giunta_provinciale.aspx
- PAB (2016) Deliberazione della Giunta Provinciale Nr. 1030 Seduta nel 27/09/2016 - Disposizioni per il recupero dei resti di costruzione e per la qualità dei materiali edili riciclati. Disponibile su: http://lexbrowser.provincz.bz.it/doc/it/beschluesse/delibere_della_giunta_provinciale.aspx
- PAB (2006) *Legge provinciale 26 maggio 2006, n. 4 - La gestione dei rifiuti e la tutela del suolo*. Disponibile su: http://lexbrowser.provincz.bz.it/doc/it/lp-2006-4/legge_provinciale_26_maggio_2006_n_4.aspx?view=1
- PAB (1995) *Legge provinciale 19 dicembre 1995, n. 26 - Agenzia provinciale per l'ambiente*. Disponibile su: http://lexbrowser.provincz.bz.it/doc/it/lp-1995-26/legge_provinciale_19_dicembre_1995_n_26.aspx
- Reed, M. S., Graves, A., Dandy, N., Posthumus, H., Hubacek, K., Morris, J., Stringer, L. C. (2009) Who's in and why? A typology of stakeholder analysis methods for natural resource management. *Journal of Environmental Management* 90(5): 1933-1949. doi:10.1016/j.jenvman.2009.01.001
- Schraven, D., Bukvic, U., Di Maio, F., & Hertogh, M. (2019) Circular transition: Changes and responsibilities in the Dutch stony material supply chain. *Resources, Conservation and Recycling* 150:1–10. doi:10.1016/j.resconrec.2019.05.035
- Svensson, N., & Funck, E. K. (2019). Management control in circular economy. Exploring and theorizing the adaptation of management control to circular business models. *Journal of Cleaner Production* 233: 390–398. doi:10.1016/j.jclepro.2019.06.08
- Vermeulen, W.J.V., Backes, C.W., de Munck, M.C.J., Campbell-Johnston, K., de Waal, I.M., Rosales Carreon, J., Boeve, M.N. (2021). *Pathways for Extended Producer Responsibility on the road to a Circular Economy*. White paper based on a literature review and the results of a Delphi study, on the experiences with EPR in the Netherlands. Utrecht University, Circular Economy and Society Hub, Utrecht. ISBN: 978-90-6266-600-3

Appendice I

Lista degli attori e stakeholder descritti nella sezione 3 con il rispettivo sito web.

Accademia: ricerca e innovazione	
Fraunhofer Italia	https://www.fraunhofer.it
NOI Techpark	https://noi.bz.it/it
Eurac Research	https://www.eurac.edu/it
Libera Università di Bolzano	https://www.unibz.it
Centro di Sperimentazione Laimburg	http://www.laimburg.it/de/default.asp
IDM	https://www.idm-suedtirol.com/en/home.html
Governmento e pubblica amministrazione	
Ufficio innovazione e tecnologie	https://www.provincia.bz.it/innovazione-ricerca/Default.asp
Camera di Commercio di Bolzano	https://www.handelskammer.bz.it/it
Agenzia Demanio Provinciale	https://demanio.provincia.bz.it
Servizio forestale provinciale	http://www.provincia.bz.it/agricoltura-foreste/servizio-forestale-forestali/default.asp
Agenzia provinciale per l'ambiente e la tutela del clima	https://ambiente.provincia.bz.it/
Ufficio gestione rifiuti	https://www.provincia.bz.it/natura-ambiente/contatti.asp?orga_orgaid=878
Industria, commercio e servizi	
Settore forestale e del legno	
Nordpan Rubner [materiali edili in legno]	https://www.rubner.com/it/nordpan/
Holz Pichler [materiali edili in legno]	https://www.holz-pichler.com/it/
Rothoblaas [materiali edili in legno]	https://www.rothoblaas.it
Holzplus srl	https://www.holzplus.com/it/realizzazione/elementi-in-legno-massiccio/
Pircher	https://www.pircher.eu/en/wooden-garden-furniture/1-0.html
Microtec	https://microtec.eu/de/
Unione Segherie Alto Adige	https://www.holz-gss.it/de/
Unione carpentieri sudtirolesi	http://www.suedtiroler-zimmerer.com/
Settore agricolo	
Consorzio mela Alto Adige	https://www.apfelwelt.it/it/benvenuti-1.html
Consorzio delle Cooperative Ortofrutticole Altoatesine VOG	https://www.vog.it/
Fructus Meran	https://www.fructus.it/it
Bio Meran Società Cooperativa Agricola	http://www.biomeran.com/de/home.html
Unione Agricoltori e Coltivatori Diretti Sudtirolesi	https://www.sbb.it/
Associazione Allevatori Piccoli Animali	https://www.kleintierzucht.it/
Settore edile e gestione dei rifiuti edili	
CasaClima	https://www.agenziacasaclima.it/it/home-1.html
Ploner S.r.l.	https://www.ploner.expert
Erdbau	https://www.erdbau.it/it/
Consorzio Bauschutt	https://www.bauschutt.it/it/consorzio.html
Gruppo Santini	https://www.grupposantini.com/it
Rauchbau	https://www.rauchbau.com/it/
Ferner & Reifer	https://www.frener-reifer.com/home-en/
Höller	https://www.hoeller.com/it.html
Associazione Calcestruzzo	https://www.concrete.bz.it/it/
SVG Bau	https://www.svg-bau.it/it
Rubner Haus	https://www.rubner.com/it/haus/

Settore dell'energia e della gestione dei rifiuti

SEV Federazione Energia Alto Adige	https://www.sev.bz.it/de/s%C3%BCdtiroler-energieverband/1-0.html
Alperia	https://www.alperia.eu/it
Lamafer Srl	https://lamafer.com/it/
Eco Center	https://www.eco-center.it/it/home-1.html

Associazioni di categoria e gruppi di interesse locali

Assoimprenditori Alto Adige	https://www.assoimprenditori.bz.it/it
Federazione delle Cooperative dell'Alto Adige	https://www.raiffeisenverband.it/it/
Confartigianato e Imprese dell'Alto Adige	https://www.lvh.it/it/
SWR-EA Economia Alto Adige	https://www.swrea.bz.it/it/il-swr-ea/
Associazione dei Liberi Professionisti altoatesini	https://www.vsf.bz.it/
Unione artigiani altoatesini	http://www.shv.cnabz.com/index.php/it/
Coopbund Alto Adige/Südtirol	https://www.coopbund.coop/it/
Unione degli Albergatori	https://www.hgv.it/de/
Unione Commercio Turismo e Servizi	https://www.unione-bz.it/it/home/1-0.html
FArmonia	https://farmonia.com/
KonCoop – cooperativa di consumo	https://www.mercatobz.com/it_IT/operatori/alimentari/cooperativa-di-consumo-koncoop/
Cooperativa di Comunità Alta Val Venosta	https://da.bz.it/